

Tipo de artículo: Artículo Original

Recibido: 11-12-2024

Aceptado: 14-03-2025

La Educación Física y su influencia en la promoción de la iniciación deportiva escolar

The physical education and their influence in the promotion of the sport initiation

Denis Lara Caveda¹, Yamila Román Majín²

¹Universidad de Sancti Spíritus "José Martí Pérez", Cuba. Email: denislaracaveda@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4844-5618>

¹Universidad de Sancti Spíritus "José Martí Pérez", Centro Universitario Municipal "La Sierpe", Cuba. Email: yroman@uniss.edu.cu. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7181-6224>

Resumen

La Educación Física se ha convertido en un terreno importante de intervención educativa centrando la atención en el aprendizaje en las clases y las motivaciones de los escolares. De ahí que la presente investigación tuvo como objetivo evaluar estado actual que presenta la promoción de la iniciación deportiva escolar desde la Educación Física en la enseñanza primaria de la comunidad "El Jíbaro" en el municipio La Sierpe. Para ello se utilizó como métodos y técnicas de investigación: del nivel teórico: analítico-sintético, inductivo-deductivo, del nivel empírico: la encuesta, la entrevista, el análisis de documentos y del nivel estadístico-matemático: la distribución empírica de frecuencia. Se recopiló la información necesaria, permitiendo el análisis del contexto en torno a la iniciación deportiva de los escolares de 4to, 5to y 6to grado de la comunidad "El Jíbaro" en el municipio La Sierpe. Se concluye que la inexistencia de áreas deportivas apropiadas, así como el poco apoyo de parte de los familiares de los educandos, el insuficiente accionar de los profesores deportivos que no asisten a las escuelas a incentivar la práctica de deportes de los escolares, la poca promoción de las actividades deportivas en la escuela y los videos juegos e internet, constituyen un freno en las aspiraciones de masificar la práctica deportiva en el horario extraescolar para escolares de la enseñanza primaria de la comunidad "El Jíbaro" en el municipio La Sierpe.

Palabras Claves: Educación física, iniciación deportiva, escolares.

Abstract

Physical Education has become an important area of educational intervention, focusing on classroom learning and student motivations. Therefore, this research aimed to evaluate the current status of promoting school sports initiation through Physical Education in primary schools in the

community of "El Jíbaro" in the municipality of La Sierpe. The following research methods and techniques were used: theoretical: analytical-synthetic, inductive-deductive; empirical: surveys, interviews, document analysis; and statistical-mathematical: empirical frequency distribution. The necessary information was collected, allowing for an analysis of the context surrounding sports initiation among 4th, 5th, and 6th grade students in the community of "El Jíbaro" in the municipality of La Sierpe. It is concluded that the lack of appropriate sports areas, as well as the lack of support from the families of the students, the insufficient action of the sports teachers the lack of support from schools to encourage school sports, the limited promotion of sports activities in schools, and video games and the internet are hindering the aspirations of widespread sports practice during extracurricular activities for primary school children in the community of "El Jíbaro" in the municipality of La Sierpe.

Keywords: Physical education, sports initiation, schoolchildren

Introducción

Se entiende por actividad físico-deportiva organizada aquellas actividades que se realizan de forma regular, con un horario, instalaciones y responsables técnicos establecidos. Se incluyen tanto las actividades físicas genéricas (con los elementos de organización descritos) como los entrenamientos y competiciones deportivas. Para Ají (2019) el impacto de la reserva deportiva es valorado como el principal indicador del desarrollo deportivo de un país, donde solo se podrá alcanzar resultados positivos si existe un trabajo consecuente de formación en la etapa de Iniciación Deportiva.

En tal sentido se hace explícita la necesidad de que se pueda garantizar la reserva deportiva para los próximos ciclos olímpicos, considerando la realidad demográfica, así como las perspectivas en nuevos enfoques de la práctica del deporte de iniciación desde el deporte pioneril, que requiere de la efectividad que demuestren los técnicos, especialistas y profesores deportivos desde su desempeño en los diferentes ámbitos, lo que se logra con el protagonismo de todos los actores involucrados en la

identificación de potencialidades en la iniciación deportiva escolar, a través de su acción transformadora en el proceso, logrando una caracterización de cada individuo, mediante el dominio del saber tecnológico y una cultura profesional integral.

Dentro de los servicios que las organizaciones deportivas prestan a la sociedad se consideran de vital importancia los dirigidos a la población infantil, por dos razones principales: se trata del grupo social más numeroso a la hora de realizar actividades físicas y además, la realización de estas actividades supone la creación y consolidación de hábitos de práctica deportiva que pueden repercutir en estilos de vida saludables.

Para Odriozola & Rodríguez (2020) el desarrollo de la actividad física y el deporte contribuye a la mejora de las condiciones físicas, psicológicas y sociales de las personas y, en un entorno favorable para su aprendizaje, se convierte en una herramienta eficaz para la educación integral de los individuos, a través del fomento de valores y habilidades.

Ello tiene particular relevancia en las edades tempranas de los seres humanos. A nivel mundial, el reconocimiento de tales beneficios se debe a la importancia que tiene el deporte para las sociedades actuales. Por esta razón, ha crecido el interés por parte de actores públicos en promocionar su práctica, fortalecer los sistemas deportivos y mejorar su gestión.

Por su parte, Noa (2016) patentiza los enfoques de los autores antes mencionados, pero reconoce que la iniciación deportiva en Cuba se desplaza en dos escenarios formativos: el primero, como actividad extraescolar en el deporte para todos, es decir, extensión del aprendizaje de los contenidos de la Educación Física, y el otro, en el área deportiva especializada, orientada al deporte de rendimiento.

Para hablar de la iniciación deportiva escolar es necesario remontarse a los primeros promotores de esta teoría en el viejo continente de donde emerge que este ha sido un

proceso muy estudiado por diversos autores, así como otros más recientes, tales como Guillen et al. (2019); Hours (2021); Cruz Cepeda, K. L., Rodríguez Verdura, H., & Aróstica Villa, O. (2022); León Vázquez, L. L., Torres Pérez, I., & Hernández Valdés, M. (2022) y GEIDESS (2022). Ellos ratifican el carácter pedagógico de la iniciación deportiva, incluso han llegado hasta la definición de sus regularidades.

Así mismo, Rodríguez Verdura et al (2021) asumen criterios de Noa (2016), específicamente la de incluir al deporte para todos en la iniciación deportiva y agregan que la misma se ha visto limitada en Cuba en el cumplimiento de los fines y objetivos que fundamentan su teoría, por la tendencia al “*campeonismo*” que estimula a los diferentes actores implicados en su materialización, desde los padres, la comunidad y hasta los propios profesores deportivos.

La iniciación al deporte varía en los niños dependiendo de la edad en que ésta se dé. Si el niño se inicia en una temprana edad (antes de los 10 años), tendrá gran influencia de la familia. Es decir, si los padres, hermanos, practican, es difícil que él no practique; por tanto, la tradición familiar es muy importante. Por otro lado, en estas edades, es muy importante la concepción mítica que se tiene del deporte (¿quién no ha soñado ser un gran deportista o un gran campeón?). (Borroto Pérez, J. A., & de la Paz Ávila, J. E.; 2022)

La escuela también juega un papel determinante en los inicios. Los compañeros, las adecuadas instalaciones, los técnicos, serán elementos a valorar en los inicios; así como el tipo de deporte que en ellas se realizan, normalmente Fútbol, Baloncesto, Balonmano. No olvidemos que en la escuela el niño está durante largos periodos de tiempo, y tal vez la actividad más deseada por él, sea la actividad física, sobre todo las actividades deportivas y los juegos. (Carmona Cañizares, B. A. et al; 2021)

En el caso particular de la comunidad “El Jibaro” del municipio La Sierpe, persisten incongruencias en la promoción oportuna de los niños a la iniciación deportiva escolar. De ahí la importancia que

tiene la escuela y muy particularmente la Educación Física, en su influencia en la orientación deportiva de los escolares y en la creación de hábitos y de preferencia hacia la práctica deportiva.

Estas razones nos conducen a la definición del problema científico: ¿Cómo se promueve la iniciación deportiva escolar desde la Educación Física en la enseñanza primaria de la comunidad “El Jíbaro” en el municipio La Sierpe?

El objetivo que guía la investigación se centra en: evaluar el estado actual que presenta la promoción de la iniciación deportiva escolar desde la Educación Física en la enseñanza primaria de la comunidad “El Jíbaro” en el municipio La Sierpe.

Materiales y métodos

Población y muestra

La población de esta investigación estuvo conformada por 82 escolares de 4to a 6to grado, comprendidos entre 10 y 12 años, de ella se tomó una muestra compuesta por todos los escolares físicamente aptos para la práctica deportiva de la cual se derivó que ocho fueron excluidos de esta investigación por presentar certificados médicos que los invalidan de acceder a la práctica de algún deporte.

Se solicitó permiso del personal directivo de la Escuela Primaria “Eladio Manuel González Toledo” de “El Jíbaro” en el municipio La Sierpe, en el cual se recogerían los datos. Seguidamente se contactó con los padres de los escolares para solicitarles consentimiento para la participación de sus hijos/as, por ser menores de edad. El 100% de los escolares comunicaron la autorización de sus tutores legales y tomaron parte en el estudio.

Tabla 1. Caracterización de la muestra objeto de estudio

Grados	4to	5to	6to	Total
Varones	12	12	11	35

Hembras	8	13	16	37
Total	20	25	27	72

La muestra quedó conformada por 72 escolares comprendidos en las edades de 10 a 12 años de ellos, el 48,6 % son varones y el 51,4 % hembras. Una segunda población la constituyen los 2 profesores de Educación Física de dicha escuela que imparten sus clases a los escolares en estudio o atienden algún deporte en particular dentro del centro.

Métodos

En la investigación se utilizaron diferentes métodos:

- Analítico - sintético: con el objetivo de elaborar un resumen de las coincidencias y diferencias en torno a las informaciones brindadas por escolares y profesores. De esta forma se pudo transitar de lo general a lo particular.
- Inductivo - deductivo: con el propósito de conocer la realidad del problema a investigar y arribar a conclusiones parciales y definitivas arrojadas por el proceso investigativo.

Del nivel empírico:

- Análisis de documentos: se utilizó para la revisión del registro de evaluaciones de las pruebas de eficiencia física de la muestra de escolares en estudio, con el objetivo de precisar cuáles de ellos presentan condiciones físicas apropiadas para la práctica deportiva.
- Encuesta: a escolares de 4to, 5to y 6to grado de la Escuela Primaria “Eladio Manuel González Toledo” de la comunidad “El Jíbaro” en el municipio La Sierpe que reciben la Educación Física y están aptos para la práctica deportiva y no la realizan; con el objetivo de determinar causas que lo provocan, así como sus motivaciones para iniciarse en la actividad deportiva.

- Entrevista: a profesores de Educación Física que imparten clases a dichos escolares, para complementar la información brindada por los mismos.

Del nivel estadístico-matemático:

- La distribución empírica de frecuencia: necesaria para el análisis cuantitativo de los resultados obtenidos al aplicar los diferentes instrumentos de la investigación.

Los instrumentos se aplicaron en el horario de la mañana en el primer turno con un colaborador entrenado al efecto, la aplicación duró un tiempo aproximado de 15 minutos, y tuvo lugar en las aulas, al comienzo de las sesiones de trabajo, sin la presencia del profesorado de Educación Física para facilitar el anonimato y la espontaneidad en las respuestas. Antes de presentar los instrumentos a la muestra general, se aplicaron a un pequeño grupo piloto de 12 educandos con características similares a las de la muestra en estudio, con el objetivo de comprobar la comprensión de los ítems, por si resultaba necesario algún tipo de modificación.

METODOLOGÍA

El trabajo se desarrolló en las siguientes fases:

- Elaboración de los instrumentos de recogida de datos.
- Aplicación de los instrumentos.
- Análisis e interpretación.
- Redacción del informe.

En cuanto al procedimiento de recogida de los datos, la información se obtuvo de la siguiente forma:

- 1º_ Anotación de los objetivos que guiaron las actuaciones posteriores.
- 2º_ Revisión teórica sobre el tema de estudio.
- 3º_ Confección del primer borrador de los instrumentos (encuesta y entrevista).
- 4º_ Aplicación, con carácter de pilotaje, de los instrumentos elaborados.
- 5º_ Adecuación, confección y aplicación definitiva de los instrumentos elaborados.
- 6º_ Análisis estadístico e interpretación de los resultados.
- 7º_ Se finalizó el trabajo extrayendo conclusiones y redactando el informe final del estudio.

Resultados y discusión

Para un mejor análisis de los resultados obtenidos se decide realizar el mismo teniendo en cuenta los aspectos tratados en la encuesta a los escolares por separado, de esa forma se referiere a:

Tabla 2. Respuestas de los escolares sobre aspectos personales que pueden impedir que se inicien en práctica deportiva sistemática.

Preguntas	Respuestas					
	Sí			No		
Aspectos personales	%	F	M	%	F	M
Tengo tiempo para practicar deporte	76,4	25	30	23,6	12	5
Prefiero los juegos tradicionales y no el deporte	45,8	13	23	54,2	27	12
Prefiero videojuegos e internet y no el deporte	63,9	30	16	36,1	7	19
Tengo uniforme para la práctica deportiva	50	7	29	50	30	6

En las respuestas de los escolares relacionados con los aspectos personales que pueden impedir que se inicien en práctica deportiva sistemática, se observa en la tabla 2 que 76,4 % plantea que tienen tiempo para practicar deportes, aunque la cifra es mayor en los varones que en las hembras, los juegos tradicionales no son muy preferidos entre los educandos, ya que un 54,2 % los rechazan, sin embargo, se comprobó una marcada preferencia (63,9 %) hacia los videos juegos e internet por encima del deporte, la situación de la ropa para el deporte no aflora como un problema para la práctica deportiva de estos escolares.

Los resultados obtenidos coinciden con la tendencia de hace algunos años, de preferir, los niños y adolescentes, los videojuegos y no la práctica deportiva sistemática, referida en estudios de Rojas Rincón, Santamaría Ramos & Sánchez Aglala (2024) entre otros.

Tabla 3. Respuestas de los escolares sobre aspectos sociales que pueden impedir que se inicien en práctica deportiva sistemática

Peguntas	Respuestas
----------	------------

Aspectos sociales	Sí			No		
	Total	F	M	Total	F	M
Existen áreas para la práctica del deporte que me gusta	21	9	12	51	28	23
Puedo hacer uso de áreas deportivas cerca de mi escuela o casa	25	10	15	47	27	20
Existe un profesor deportivo que me atienda	22	7	15	50	30	20
Existen implementos deportivos	12	0	12	59	37	22

Con respecto a las respuestas de los escolares sobre aspectos sociales que pueden impedir que se inicien en práctica deportiva sistemática expuestas en la tabla 3, se observa que el 78,8 % de los encuestados manifiestan que no existen áreas para la práctica del deporte que les gusta, el 65,3 % expresa que no puede asistir a áreas deportivas que están cerca de su escuela o de su casa. El 69,4 % plantean a su vez que no existen profesores para la práctica del deporte y el 81,9 que no le prestan los implementos para la práctica deportiva, sin embargo, el 86,1 % considera que el horario de actividades deportivas es adecuado.

Estos resultados son reflejo de la realidad que aqueja a los países pobres y carentes de recursos, de la cual no escapa este país. Coincide entonces con estudios recientes que argumentan dicha realidad; tal es el caso del estudio realizado por Bennasar-García & Silva Suniaga (2024) donde describen dicha realidad en América Latina.

Tabla 4. Respuestas de los escolares sobre aspectos familiares que pueden impedir que se inicien en la práctica deportiva sistemática.

Peguntas	Respuestas					
	Sí			No		
Aspectos familiares	Total	F	M	Total	F	M
Mis padres permiten que practique deportes	26	6	20	46	31	15
A mis padres les gustaría que fuera deportista	27	10	17	45	17	28
Ha ido a buscarme algún profesor deportivo a casa para que me inicie a la práctica deportiva	17	7	10	55	30	25

En cuanto a los aspectos familiares es evidente en la tabla 5, lo poco sensibilizados que están las familias con los beneficios de la práctica deportiva en los niños, lo anterior se pone de manifiesto a partir que el 63,9 % de los encuestados según su criterio plantean que los padres no les permiten que practiquen deportes, lo cual se hace más preocupante en las hembras que en los varones, de igual forma el 62,5 % de esos padres no les gustaría que sus hijos fueran deportistas y según estas respuestas no se expresa una gestión de los profesores de deportes hacia los padres a partir de que los escolares encuestados en un 76,4 %, manifiestan que a su casa no han ido a buscarlos (un profesor) para practicar deportes.

Este planteamiento coincide con Espejo & Muñoz (2024), quienes destacan el papel fundamental que ejerce la familia con respecto a la vida de los deportistas, en sus diferentes etapas, incluido el inicio de su práctica.

Tabla 5. Respuestas de los alumnos sobre aspectos escolares que pueden impedir que se inicien en la práctica deportiva sistemática.

Peguntas	Respuestas					
	Sí			No		
Aspectos escolares	%	F	M	%	F	M
En la escuela promueven actividades deportivas	59,5	23	20	40,3	14	15
Se utiliza el horario de Deporte para todos para la práctica deportiva	45,8	18	15	54,2	19	20
Tengo profesor de Educación Física estable	80,6	30	28	16,7	7	5
En el turno de Educación física practicamos deporte	43,1	13	18	56,9	24	17

En la tabla 5 se exponen las respuestas de los alumnos sobre aspectos escolares que pueden impedir que se inicien en la práctica deportiva sistemática, en tal sentido se observa que las opiniones de los escolares son un tanto divididas en tres de los cuatro ítems que se le cuestionó, solo en el relacionado con la estabilidad de los profesores de Educación Física, es que el 80,6 % responde que sí.

La entrevista sostenida con los profesores de Educación Física de la escuela reveló ciertas limitaciones de infraestructura, de base material y de preparación hacia algunos deportes por parte de los docentes para asumir la intervención educativa centrando la atención en el clima de aprendizaje en las clases y las motivaciones de los escolares hacia la práctica deportiva regular y sistemática.

Por tanto, no es suficiente contar con la presencia física de un profesor durante la práctica deportiva de los escolares, es necesario que estén bien preparados y sobre todo, y en coincidencia con Bonacic-Doric (2024), que sientan el deseo y la pasión por enseñar.

Conclusión

La promoción de la iniciación deportiva escolar desde la Educación Física en la enseñanza primaria de la comunidad “El Jíbaro” en el municipio La Sierpe es insuficiente. La inexistencia de áreas deportivas apropiadas, así como el poco apoyo de parte de los familiares de los educandos, el insuficiente accionar de los profesores deportivos que no asisten a las escuelas a incentivar la práctica de deportes de los escolares, la poca promoción de las actividades deportivas en la escuela y los videos juegos e internet constituyen un freno en las aspiraciones de masificar la práctica deportiva en el horario extraescolar de la comunidad “El Jíbaro” en el municipio La Sierpe.

Referencias

- Ají Fariñas, R. A. (2019). Retos y metas de la iniciación deportiva. Conferencia de la ISF América. Guatemala.
- Bennasar-García, M. I. & Silva Suniaga, M. A. (2024). Educación Física de Calidad: Realidad en América Latina. MENTOR revista de investigación educativa y deportiva 3 (7), 269-291.
www.revistamentor.ec

- Bonacic-Doric Bustos, J. I. (2024). La trascendencia de la singularidad para enseñar y aprender: relatos de las experiencias de un profesor de ciencias, un estudiante y una docente en formación. Universidad de Chile. www.repositorio.uchile.cl
- Borroto Pérez, J. A., & de la Paz Ávila, J. E. (2022). Actividades para lograr la incorporación de personas con discapacidad a la iniciación deportiva. Sancti Spíritus: Tesis inédita en opción al título de Máster en Iniciación Deportiva Escolar.
- Carmona Cañizares, B. A., et all (2021). Actividades físicas adaptadas dirigidas a la orientación espacial para la iniciación deportiva en deficientes visuales. Sancti Spíritus: Tesis inédita en opción al título de Máster en Iniciación Deportiva Escolar.
- Cruz Cepeda, K. L., Rodríguez Verdura, H., & Aróstica Villa, O. (2022). Indicadores para la evaluación del deporte escolar categoría Pioneril. Sancti Spíritus: Tesis inédita en opción al título de Máster en Iniciación Deportiva Escolar.
- Espejo Betancur, M. P. & Muñoz Zapata, Y. (2024). Significado del Deporte y la transformación de las dinámicas familiares en los deportistas del Inder Bello. Corporación Universitaria Minuto de Dios. www.repository.uniminuto.edu
- GEIDESS. (2022). Consideraciones metodológicas para la gestión de los procesos durante la iniciación y formación deportiva. Sancti Spíritus. Cuba: Uniss. Informe de resultado de proyecto (inédito).
- Guillen Pereira, L., Rojas Valladares, L., Formoso Mieres, A. A., Contreras Velázquez, L. M., & Estevez Pichs, M. A. (2019). Influencia de la estimulación temprana en el desarrollo sensorio-motriz de niños de cuatro a seis años: una visión desde el Karate Do. Retos (35), pp.147-155. Obtenido de www.retos.org
- Hours, G. (2021). Iniciación deportiva: la preocupación por el método es una reducción epistemológica. Educación Física y Ciencia, 20 (4). <https://www.redalyc.org/jatsRepo/4399/439957664003/html/index.html>
- León Vázquez, L. L., Torres Pérez, I., & Hernández Valdés, M. (2022). La preparación de los profesores deportivos para dirigir el proceso de iniciación deportiva. Arrancada, 22(41), 196-211. Retrieved from <https://revistarrancada.cujae.edu.cu/index.php/arrancada/article/view/447>
- Noa, H. (2016). El talento deportivo: selección e iniciación al alto rendimiento. Editorial Deportes.

Odriozola Guitart, S., & Rodríguez Martínez, A. (2020). Apuntes para el perfeccionamiento de la gestión deportiva en Cuba: el caso del béisbol. *Revista Podium*, 15 (3), 678-693.

Rodríguez Verdura, H., et all (2021). Aproximación a los fundamentos teórico-metodológicos de la iniciación deportiva escolar en Sancti Spíritus. *DeporVida. Revista especializada en ciencias de la cultura física y del deporte*, 18(1), pp. 135-144. Obtenido de <https://deporvida.uho.edu.cu/index.php/deporvida/article/view/657>

Rojas Rincón, J. S.; Santamaría Ramos, J. A. & Sánchez, R. A. (2024). Revisión de literatura sobre tendencia en el mercado de los videojuegos relacionadas con las interacciones en redes sociales y la formación de comunidades de marca. *Aglala* 15 (1), 229-245. www.dialnet.unirioja.es